

Políticas para la educación indígena en México: narrativas, propósitos y prioridades

Policies for indigenous education in Mexico: narratives, purposes and priorities

DOI: 10.5281 / zenodo.5528420

José Humberto Trejo Catalán

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, CRETAM

humberto.trejocatalan@gmail.com

Fecha de recepción: 11 de mayo de 2021 / Fecha de aprobación: 08 de junio de 2021

RESUMEN: El presente trabajo se interroga sobre el contexto narrativo en que se desarrolló el subsistema de educación indígena en México. Se analiza la posición de Manuel Gamio, quien propuso la asimilación de los pueblos originarios en la construcción de una patria mestiza; la de Luis Villoro, quien revaloró la pluralidad en el tratamiento de la cuestión indígena; y la de Guillermo Bonfil Batalla, que denuncia la disputa entre “el México Imaginario” y “el México Profundo” en una dimensión que trasciende lo racial, lo étnico y lo ideológico, para ubicar la cuestión indígena en la lógica de la desigualdad y la exclusión, como desafío al conjunto de la nación. Finalmente, el movimiento del EZLN, puso en evidencia la insuficiencia con que se ha tratado la cuestión indígena desde las políticas públicas, así como la distancia que se ha mantenido entre las narrativas del indigenismo y las políticas educativas para esta población, lo que pone de manifiesto la desigualdad de un sector que ha quedado al margen del desarrollo y el proceso de democratización del país, aunque cerca de la tercera parte de los mexicanos se autodefinan como indígenas.

Palabras clave: Educación indígena, indigenismo, reforma educativa, antropología mexicana.

ABSTRACT: This paper asks about the "indigenous question" to understand the narrative context and in which a parallel basic education service was developed aimed at this population that, depending on the criteria used, may include up to a third of the population. . The position of Manuel Gamio is analyzed, who proposed in the second decade of the 20th century the assimilation of native peoples in the construction of a mestizo homeland; that of Luis Villoro makes visible the tension in the treatment of the indigenous question; and that of Guillermo Bonfil Batalla who denounces the dispute between "Imaginary Mexico" and "Deep Mexico" where he revalues the presence of the indigenous question in the whole of national life in the logic of inequality and exclusion that includes the nation as a whole as a challenge. Finally, the EZLN movement highlighted the insufficiency with which the indigenous question has been dealt, as well as the distance that has been maintained between the narratives of indigenism and public policies for this population, in particularly educational policies, which highlights the pending struggle and inequality in a sector that has been left out of the development and democratization process of the country.

Keywords: Indigenous education, indigenism, educational reform, Mexican anthropology.

Introducción

De acuerdo al *Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina*¹, México es el país con mayor número de personas pertenecientes a pueblos originarios en el continente —con 9.5 millones—, y el tercero en cuanto al número de pueblos o etnias registradas —con 67. Este grupo representa apenas el 9% de los habitantes del país y, sin embargo, la cuestión indígena está en el centro de la identidad nacional, como lo han tratado en distintos momentos Manuel Gamio, Luis Villoro y Guillermo Bonfil Batalla, entre otros, además de la discusión que propició el movimiento neo-zapatista en el último lustro del siglo pasado. De igual forma, la cuestión indígena ocupa una primera línea entre las manifestaciones más reconocidas del arte y la cultura nacional. Está presente en el modo de ser del Estado y la sociedad, en innumerables formas y sentidos.

En los hechos, sería imposible deslindar “lo indígena” de todo lo inherente a lo que llamaremos, en sentido amplio, “la identidad mexicana”, en su acepción de imaginario compartido que le confiere Anderson². Por ejemplo, las lenguas indígenas no sólo aportan vocablos al español mexicano, sino también sus diversas sonoridades contribuyen a los acentos que conforman el sociolecto del país, es decir, el ritmo, tono y musicalidad de las variantes dialectales. Incluso, si se considera lo indígena —la población, la lengua, la cultura y sus cosmovisiones— como un conjunto de elementos imbricados en el contexto nacional, entreverados con otros similares provenientes de distintas etnias y culturas, dicha categoría no podría deslindarse de la realidad, las tradiciones y la identidad de México en el siglo XXI.

Hacer el recuento de la presencia y herencia indígena en todo lo que tiene que ver con nuestro país, sus habitantes y su cultura, resultaría una tarea interminable. Para fines del presente trabajo, se delimitará el enfoque al tema de la educación pública que ha recibido este sector por parte del Estado, la cual se ha desarrollado como un servicio diferenciado para “la población indígena” que, en varios aspectos, se desenvuelve en paralelo al resto del sistema educativo nacional y al subsistema de educación comunitaria, que también se gestiona por una ruta distinta a la llamada “educación regular”. Por tanto, se revisará cómo las diversas narrativas sobre la cuestión indígena están en el fundamento de distintas políticas y programas de educación básica dirigidos a esta población, los cuales orientan sus principales objetivos y construyen una relación diferenciada con la realidad sociocultural del resto del país.

1Cfr. UNICEF-FUNPROEIB ANDES (2009). *Atlas sociolingüístico en América Latina*

2 Anderson, Benedict. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: Fondo de Cultura Económica.

El planteamiento que subyace es que, a pesar de todos los esfuerzos, los resultados del subsistema de educación indígena han sido claramente insuficientes: i) En lograr aprendizajes equiparables a otros subsistemas; ii) En desarrollar competencias para el desarrollo integral de las capacidades de sus alumnos; iii) En facilitar su tránsito hasta la educación superior; iv) En la aplicación de sus aprendizajes en el bienestar de los estudiantes y sus comunidades; y v) En reconocer la cultura, la lengua y las cosmovisiones de los pueblos originarios, como parte de un imaginario pluricultural e inclusivo. En el presente trabajo se propone que las diversas narrativas sobre la cuestión indígena se expresan en distintas políticas cuyos efectos y enfoques se superponen hasta configurar en un sistema abigarrado de posturas e intereses, que problematizan con extraordinaria complejidad el desafío de educar con eficacia y pertinencia a la población perteneciente a los pueblos originarios.

Manuel Gamio: la narrativa del mestizaje y la unidad cultural de la nación

La primera —y muy influyente— narrativa del indigenismo que predominó durante la primera mitad del siglo pasado y sirvió de guía a los gobiernos postrevolucionarios, tuvo como principal promotor a Manuel Gamio, quien publicó tempranamente *Forjando Patria*³, un ensayo breve donde reivindica el pasado indígena como primer antecedente de la historia mexicana, cuando afirma lo siguiente: “No comienza pues nuestra historia desde que los conquistadores hispanos aparecieron en playas mexicana (...) sino en distintas épocas anteriores y posteriores a la fecha de tal acontecimiento”⁴.

Dicha afirmación pone en evidencia y denuncia el criollismo del siglo XIX mexicano, que se expresaba en una profunda indiferencia hacia la cuestión indígena, el desconocimiento de sus derechos colectivos y el despojo de sus tierras por los gobiernos liberales, que sólo reconocieron como válida la propiedad privada e individual.

Como en otros lugares del continente, durante el siglo XIX, en México se libró desde el Estado una guerra de baja intensidad contra los pueblos indígenas, combatiendo activamente y con severidad la existencia de esas minorías que se identificaban como “raciales”. Estos mantenían una resistencia —que se consideraba inaceptable—, al proyecto liberal. El recuento de la represión infringida a numerosos pueblos originarios a lo largo y ancho del territorio nacional, da testimonio de esta visión de la cuestión indígena, como algo

3 Gamio, M. (1916). *Forjando patria*. México: Editorial Porrúa.

< <https://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1916MG-ForjPatria.html>>

4 Ibid, s/p.

amenazante y prescindible. De hecho, “Para la población de las nacientes repúblicas liberales que no correspondían con las características culturales de la parte que detentaba el poder... el Estado republicano siguió siendo (...) un Estado (...) etnocida, monocultural, colonialista”⁵.

Frente a la idea del indígena como “bárbaro” y “enemigo de la nación” que se gestó durante el siglo XIX, Gamio propuso asimilar en el proyecto del México postrevolucionario al indígena vivo y actuante, como parte de una pluralidad que reconocía el derecho a la diferencia y la igualdad de esa otredad; como parte de la unidad del proyecto nacional que emergía del crisol que representó para el país el movimiento revolucionario que echó al porfiriato y el estado oligárquico que representaba.

Desde el relativismo cultural, Gamio rechazó la idea del “indio” como lastre para el progreso del país y, en términos de capacidades, lo ubicó a la par de los demás sectores sociales “raciales” —incluyendo “los europeos”⁶. Desde esta postura ideológica le correspondió diseñar y ocupar, en 1917, la Dirección de Antropología, para la que establece como objetivo primordial la construcción de una nueva y única nacionalidad mestiza, como base del proyecto nacional. Lo anterior puede verse en el objetivo que propone para la nueva oficina el Artículo 3º de su programa, a saber:

[La] preparación del acercamiento racial, de la fusión cultural, de la unificación lingüística y del equilibrio económico de dichas agrupaciones [los pueblos indígenas], las que sólo así formarán una nacionalidad coherente y definida y una verdadera patria⁷.

Con Gamio la cuestión indígena pasó a ser un tema social, no sólo ideológico, como ocurrió en el origen de la república mexicana cuando se exaltaba la indianidad histórica, al tiempo que se despreciaba al indio vivo. La propuesta de Gamio es reconocer al indio como sujeto histórico, como actor presente, en una sociedad compleja que necesitaba encontrar nuevas coincidencias para edificar una propuesta de unidad nacional. En este esfuerzo resaltó la importancia de reconocer la herencia y la dinámica indígena en la conformación de la patria surgida de la Revolución Mexicana que buscaba en la base de la sociedad sus nuevos fundamentos.

Otra idea que resultó muy poderosa en Gamio fue la centralidad que confirió al pueblo mexicana en la narrativa de la conquista: a pesar del reconocimiento que hace de la diversidad de pueblos y culturas prehispánicas, transfiere la épica de la derrota México-Tenochtitlan al resto de los pueblos, aunque muchos de ellos no

5 González Galván, J. Alberto. (2002). “La validez del derecho indígena en el derecho nacional”, p.39. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México (37-50).

6 Cfr. En Reynoso, Irving. (2013). “Manuel Gamio y las bases de la política indigenista en México” p. 340.. *Revista Andamios* 22(10), pp. 333-355.

7 Gamio, Manuel. En Irving J. Reynoso, *Ibíd.*, p. 342

fueron vencidos, sino vencedores y aliados reconocidos por los conquistadores. De manera que en Gamio la valoración del mestizaje como modo de ser de la nación mexicana, parte de una relación asimétrica y violenta que marca la cuestión indígena no como otredad amenazante, sino como condición de rezago y desafío. Al respecto, dice:

la Conquista y el carácter de la dominación española, motivaron los siguientes desfavorables fenómenos sociales: desnivel económico entre las clases sociales, heterogeneidad de razas que constituyen a la población, diferencia de idiomas y divergencia o antagonismo de tendencias culturales. Estos fenómenos son a su vez los obstáculos que se oponen a la unificación nacional, a la encarnación de la patria, a la producción y conservación del bienestar general (...) La Revolución está apartando los obstáculos que se oponen al bienestar de la mayoría de la población; la Revolución colabora trascendentalmente en esta época a la creación de la futura nacionalidad y al surgimiento de la futura patria mexicana⁸

Y agrega como corolario de su obra primera y fundamental, *Forjando patria* (1916).

FUSIÓN DE RAZAS, CONVERGENCIA Y FUSIÓN DE MANIFESTACIONES CULTURALES, UNIFICACIÓN LINGÜÍSTICA Y EQUILIBRIO ECONÓMICO DE LOS ELEMENTOS SOCIALES, son conceptos que resumen este libro e indican condiciones que, en nuestra opinión, deben caracterizar a la población mexicana, para que ésta constituya y encarne una Patria poderosa y una Nacionalidad coherente y definida⁹.

A partir de estas posturas, en la primera mitad del siglo pasado se consolidó un indigenismo que consideraba la diversidad étnica y lingüística en tensión con “la unidad cultural nacional” pretendida por los gobiernos identificados con la Revolución Mexicana. De manera que la cuestión indígena debía subsumirse a dicho proyecto; adecuarse, moderarse y modelarse hasta corresponder a la imagen del México mestizo, católico-guadalupano e hispano-hablante, en ruta hacia la modernización económica y social, que emergía en la narrativa de la Revolución Mexicana, a través de una unidad ciertamente compleja: i) Unidad política, alrededor de un partido hegemónico; ii) Unidad económica, a través de un mercado nacional cerrado para proteger la industria nacional; y iii) Unidad nacional, en el imaginario de una sociedad culturalmente uniforme y “racionalmente” mestiza, como se mencionó anteriormente.

En este contexto se creó en 1921 el Departamento de Educación y Cultura Indígena, como parte de la recién creada Secretaría de Educación Pública (SEP) que estaba bajo la dirección de José Vasconcelos, el mayor

8 Gamio, Manuel (1916). *Forjando Patria*. México, Porrúa, s/p.

9 *Ibíd.* Las mayúsculas están en el original

entusiasta del mestizaje como vehículo para formar un país igualitario y proyectar desde el crisol de razas y culturas, “desde una raza cósmica”, la grandeza del México post-revolucionario. A partir de ese momento la educación indígena cobró “un propósito civilizatorio”, entendido como tránsito desde la diversidad étnica hacia la unidad cultural, lingüística y “racial” de la nación.

El momento más emblemático del indigenismo mexicano en la primera mitad del siglo XX, fue la realización del Congreso Indigenista Interamericano (en adelante CII), realizado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940. Contó con la presencia prácticamente de todos los países del continente, excepto Canadá, Paraguay y Haití, y fue presidido por el Gral. Lázaro Cárdenas, entonces presidente de México, quien afirmó en su mensaje inaugural “... nuestro problema no es conservar indio al indio, ni en indigenizar a México, sino en mexicanizar al indio. Para ello es necesario dotarlo con tierra, crédito y educación”¹⁰.

Frente a esta posición, claramente dictada desde un poder avasallante como se concebía la voluntad presidencia en los regímenes de la Revolución Mexicana, el jefe de la delegación de Estados Unidos, John Collier, advirtió en la apertura del CII...

En vez de concentrarse únicamente en lo que el estado debe hacer para redimir al indígena, destaca también lo que sus culturas y manejo del territorio, su condición de guardián de la tierra, su vida democrática y formas políticas, pueden contribuir a la otra sociedad¹¹.

La diferencia de posiciones generó debates intensos, pero también una moderación en la conceptualización del “problema indígena” como “problema” y como desafío a superar desde el Estado con políticas de asimilación cultural. Así, el artículo tercero de la Declaración del CII, señaló que...

Todas las medidas o disposiciones que se dicten para garantizar los derechos y proteger cuanto sea necesario a los grupos indígenas, deben ser sobre el respeto a los valores positivos de su personalidad histórica y cultural y con el fin de elevar su situación económica y la asimilación y el aprovechamiento de los recursos de la técnica moderna y de la cultura universal¹².

Como resultado del CII se creó el Instituto Indigenista Interamericano en 1942, que estuvo bajo la dirección de Manuel Gamio prácticamente desde su fundación hasta 1960, manteniendo el enfoque integracionista que expresó desde sus escritos iniciales y proyectándolo hacia los países latinoamericanos.

10 Cárdenas, Lázaro. Discurso inaugural de Primer Congreso Indígena Interamericano. Pátzcuaro, Michoacán. Citado en Roberto Pineda (2012). “El Congreso Indigenista de Pátzcuaro, 1940, una nueva apertura en la política indigenista de las Américas”. *Revista Baukara* 2, (pp. 10-28) p.18

11 Collier, John. En Roberto Pineda, *ibid.* p.19

12 *Ibid.* p. 22

Luis Villoro: reconocer la pluralidad de la nación y una ciudadanía indígena

El indigenismo tuvo un papel central en la narrativa de la Revolución Mexicana, como se aprecia claramente en la estética del Muralismo Mexicano, en el Nacionalismo Musical, en su literatura, entre otras expresiones artísticas representativas de dicho periodo. Todo ello formó parte del consenso que ponía en el centro del proyecto social del nuevo régimen la integración de los pueblos originarios al proyecto nacional, donde “estar en el presente del México moderno”, exigía “dejar de ser en el pasado de sus pueblos”, dado que no cabía la posibilidad de “seguir siendo indígenas y diversos” en el proyecto de unidad nacional que demandaba la modernización impulsada por los gobiernos de la revolución.

Frente a esta posición, justo en la mitad del siglo, Luis Villoro Toranzo inicia una revisión de la cuestión indígena analizando su abordaje en el pasado, es decir, desde su historicidad; lo hace, además, como parte de una indagación sobre la ontología del mexicano, lo que representa ya una toma de postura importante y novedosa: en el ser del mexicano, el indígena no es otredad ni totalidad... sólo es. De manera que “el indigenismo” como filosofía y política de esa otredad social, cultural, antropológica y política que llamamos “indio”, “pueblos indios” o “mundo indígena”, termina por revelarse como un discurso de dominación en cuyo fondo no prevalece la diferencia, sino la explotación:

El indigenismo aparece como un proceso histórico en la conciencia del que define al indígena, sin revelar plenamente otro proceso del que es manifestación, que se da en la realidad social, en el cual el indígena es dominado y explotado por el no indígena sin destacar el hecho de que la “instancia revelante” de lo indígena está constituida por clases y grupos sociales concretos que intentan utilizarlo en su beneficio¹³.

Para llegar a este señalamiento, Villoro identifica una relación singular entre el mestizo y el indio, en la construcción del mexicano, como ser en el mundo:

Separado ya de la savia materna, el americano independiente vuelve sus ojos hacia sí (...) Y sólo en su escisión, puede el mestizo hallarse a sí mismo; sólo en la alteridad encuentra la vía del conocimiento de sí. Vía que consiste en el encuentro de una realidad que posea dos características paradójicas: que sea lo externo y distinto de él y que, al propio tiempo, en cierta forma lo refleje... Tal es, para el mestizo, lo indígena (...) El mestizo ve en el indio (...) su propia

13 Villoro, Luis. En Hernández, Roberto. (2016). “En defensa de la pluralidad. El legado de Luis Villoro a las luchas de los pueblos indígenas”. *Revista Desacatos*, (51), pp. 182-189.

misión. Sólo al considerarlo escindido y ajeno se le ilumina su proyecto de unidad. Al dirigir sobre él su propia reflexión, lo manifiesta como una realidad que aspira a completarse en el mestizo. Mestizaje es la meta a que tiende el indio.¹⁴

De esta manera, la unidad nacional —racial, cultural y lingüística— que animaba el proyecto social de la Revolución Mexicana, servía de puente para transitar hacia un presente compartido entre las distintas condiciones del ser mexicano, desde la separación del indio en el tiempo y la distancia, operadas en el siglo XIX donde se convirtió la cuestión indígena en una referencia épica del México prehispánico (Servando Teresa de Mier, Francisco Javier Clavijero, etc.); y luego en una referencia de la historia universal —como hablar de los egipcios, dice Villoro— con Alfredo Chavero y otros enciclopedistas del siglo XIX mexicano. Dicho proceso comenzó a revertirse en el indigenismo post-revolucionario, hasta convertirse en lo que Villoro llamó “recuperación”:

Ésta implica dos cosas: apropiación y valoración positiva. La apropiación se realiza al considerar al indígena como elemento propio. El mestizo-indigenista se considera ahora en la misma situación que el indio; lo asume como elemento de su situación social y de su espíritu mismo. Implica, pues, una interiorización de lo indígena; deja éste de ser alteridad para convertirse en elemento del Yo social y personal. Pero, al llevar la apropiación al límite, lo indígena se proyecta hacia el futuro. Nos reconocemos en el pasado y presente indios y lo repetimos en nosotros mismos recreándolo y proyectándolo en el advenir (...) Lo indígena es, pues, *presente y futuro propios*¹⁵.

El trabajo de Villoro fue desarrollándose paulatinamente y ganó terreno fuera de los círculos académicos cuando el proyecto de la Revolución se colapsó en la década de los años ochenta. Entonces, frente a la necesidad de transitar hacia un arreglo democrático, cobró fuerza el pluralismo como valoración de la diversidad política, pero también de la diversidad social. Un pluralismo que implicaba el reconocimiento de derechos que se habían regateado o negado a los indios y sus comunidades, como “su derecho a ser y existir en el presente y el futuro de México”, a ser y existir en igualdad sin anular las diferencias, sin anidarlas como fuente de explotación, de discriminación y de conflicto. Para ello, nos dice Villoro, es necesario

14 Villoro Toranzo, Luis (1950). *Los grandes momentos del indigenismo en México*. México: El Colegio de México. p.180

15 *Ibíd.* p. 238

reconocer el derecho “a la autonomía de la persona”; pero advierte que es personal y no entra en disputa con los derechos colectivos, ya que...

Autonomía de la persona es la capacidad de elegir conforme a sus propios fines y valores y de ejercitar esa elección. Y los fines y valores están delimitados por el marco de una cultura determinada. Las creencias básicas, que determinan las razones válidas, los fines elegibles y los valores realizables pueden variar de una cultura a otra. Por lo tanto el reconocimiento de la autonomía de las personas implica el de las comunidades culturales a las que pertenecen¹⁶

De esta manera, en uno de los momentos más intensos de la transición a la democracia en México, Villoro encontró en la pluralidad democrática el derecho a la participación política y el respeto a los Derechos Humanos, la conciliación entre el mundo indígena y los principios de una nueva modernidad hacia la que se lanzaba el país como fuga en el siglo XXI.

Justo cuando las élites se dividían frente a la decisión de buscar o no la integración comercial con los países de América del Norte, de facilitar o no la alternancia de partidos políticos en la presidencia de la república, de liberar o no las clientelas campesinas del control corporativo del partido dominante a través de las limitaciones impuestas al ejido... se alzó contra el gobierno un movimiento indígena que concitó de inmediato la simpatía de amplios sectores sociales en el país y en el extranjero. En esa coyuntura, la cuestión indígena dejó de ser atavismo o amenaza, para convertirse en parte de una solución necesaria que ampliaría, para todos, la visión de un país plural, inclusivo y democrático, como se verá más adelante, a propósito de la reforma del Artículo 2do Constitucional en 2001.

Guillermo Bonfil Batalla: una civilización negada

Durante los años ochenta del siglo pasado se hizo evidente el agotamiento del modelo de desarrollo nacional basado en los supuestos de unidad nacional, antes mencionados. De manera que las perspectivas integracionistas, asimilacionistas y paternalistas en torno a la cuestión indígena¹⁷ perdieron viabilidad y sentido en el último cuarto del siglo XX, en la medida que: i) Los pueblos originarios carecían de protagonismo real —no retórico— en la épica de la Revolución Mexicana, a partir de la cual se justificaba la distribución de dádivas y castigos a los diferentes grupos sociales; ii) La narrativa revolucionaria los

16 Villoro, Luis. (1994) “Los pueblos indios y el derecho a la autonomía”, *Nexos*. (1 de mayo de 1994). s/p.

17 Cfr. *Korsbaek, Leif. y Miguel A. Sámano (2007). “El indigenismo en México: antecedentes y actualidad”. Revista Ra Ximhai 3(1), pp. 125-224*

incorporó al proyecto nacional como campesinos, no como indígenas, lo que les daba acceso al reparto de tierras, pero omitía y, eventualmente, combatía su identidad étnica; iii) La apuesta por la modernización equivalió, en los hechos, a un esfuerzo por desarrollar una industria nacional como interés superior, lo que subordinó el precio de los alimentos al interés del sector industrial para mantener el costo de los salarios, así como de las materias primas provenientes del campo mexicano, lo que limitó el desarrollo económico del campesinado, incrementó su dependencia de los apoyos gubernamentales y redujo su participación política a formas clientelares, subordinadas a los grupos políticos dominantes.

En este escenario surgió la propuesta de Guillermo Bonfil Batalla (1990), como reclamo frente a la pretensión de invisibilizar, subordinar y desdibujar este sustrato indígena o mesoamericano en la naturaleza del mexicano —el México profundo— y como advertencia de la ruptura social a partir del enfrentamiento, no resuelto, entre dos civilizaciones: la civilización mesoamericana, encarnada por los pueblos originarios, y la civilización occidental, encarnada por las élites económicas y sociales. Resolver este dilema “tiene un sentido profundo” —dice Bonfil Batalla—, en la medida que...

dos civilizaciones significan dos proyectos civilizatorios, dos modelos ideales de sociedad a la que se aspira, dos futuros posibles diferentes. Cualquier decisión que se tome para reorientar al país, cualquier camino que se emprenda con la esperanza de salir de la crisis actual, implica una opción en favor de uno de esos proyectos civilizatorios y en contra del otro¹⁸

A la visión del México minoritario, “que se organiza según normas, aspiraciones y propósitos de la civilización occidental que no son compartidos (...) por el resto de la población nacional (...) lo llamo aquí el México imaginario” (Bonfil, 1990, p. 10); en tanto que “lo indio: la persistencia de la civilización mesoamericana que encarna hoy en (...) los llamados pueblos indígenas, pero que se expresa también (...) en otros ámbitos mayoritarios de la sociedad nacional (...) lo llamo aquí el México profundo”¹⁹. Y agrega:

El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los une y distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tienen su origen en las civilizaciones mesoamericanas, forjada aquí a lo

18 Bonfil Batalla, Guillermo. (1990). *México profundo. Una civilización negada*. México, Fondo de Cultura Económica. p. 8

19 *Ibíd.*, p.9

largo de un dilatado y complejo proceso histórico (...) la civilización mesoamericana es una civilización negada, cuya presencia es imprescindible reconocer²⁰.

La óptica de Bonfil se ubica por encima de los tres elementos que hasta entonces definían en el imaginario social las diferencias entre la cuestión indígena y el proyecto nacional, es decir “la raza, la lengua y la cultura”, para ubicarse ahora como una tensión de proporciones civilizatorias, la cual tendrá que definirse entre: a) Los intereses de una minoría situada en el horizonte civilizatorio conocido como “occidente”, al cual sólo nos es dado acceder desde un México imaginario; o, b) Los de una mayoría, cuya definición no corresponde necesariamente a los criterios antes mencionados —aunque tampoco los excluye— y que se identifica con el horizonte civilizatorio mesoamericano.

En esta tensión la diferencia parece marcarse más claramente en la pirámide social, que bajo cualquier otro criterio. En la cima, las clases dominantes encarnan el México imaginario, mientras que en la base “...resisten los pueblos que encarnan la civilización mesoamericana, sustento del México profundo”²¹.

Al concluir su trabajo titulado *La crónica del desastre y el memorial de la ignominia*, como cierre de este ominoso recuento, Bonfil afirma lo siguiente:

A pesar de ello, la civilización mesoamericana está presente y viva, no sólo en los pueblos que mantienen su identidad propia y afirman su diferencia, sino también en amplios sectores mayoritarios de la sociedad mexicana que no se reconocen a sí mismos como indios, pero organizan su vida colectiva a partir de una matriz cultural de origen mesoamericano. Todos ellos forman el México profundo, sistemáticamente ignorado y negado por el México imaginario que tiene el poder y se asume como el portavoz del único proyecto nacional válido.²²

De esta forma, Bonfil mueve la cuestión indígena para ubicarla de lleno en el plano de la desigualdad social, desde un radicalismo que compete a la totalidad de los mexicanos y los divide en proyectos que se presentan como antagónicos y en un soterrado conflicto. En esta coyuntura estalla inopinadamente el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, concitando inmediatamente numerosas simpatías en México y gran parte del mundo.

20 Ibid, p.21

21 Ibid, p.11

22 Ibid, p. 244

EZLN: nuevos derechos indígenas para un futuro común e incluyente

Si la cuestión indígena mantuvo un papel discreto, fundamentalmente retórico, en la narrativa de la Revolución Mexicana; durante la Transición Democrática alcanzó un papel protagónico que mantiene actualmente, en la tercera década del siglo XXI. Al finalizar el siglo pasado se desarrolló una intensa discusión entre las élites políticas y económicas sobre las alternativas para relanzar una nueva etapa de modernización y desarrollo de México. La disyuntiva se planteaba entre las posiciones “desarrollistas”, que pugnaban por fortalecer la intervención del Estado en la economía, fronteras comerciales protegidas y precios controlados; contra las “monetaristas”, que pugnaban por reducir la participación del Estado en todos los mercados, el libre comercio con el exterior, la desregulación del ejido y la articulación económica del país con Canadá y los Estados Unidos.

Los primeros saldos políticos de esta disputa fueron los siguientes: i) La ruptura de la élite dominante; ii) Una creciente competitividad política; iii) El diseño de una reforma electoral efectiva; y iv) La ampliación de la representación y participación ciudadana en diferentes esferas del poder público. En medio de este complicado proceso, durante las primeras horas de 1994, un ejército indígena irrumpió en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y declaró la guerra al Estado Mexicano. Justo cuando arrancaba la primera elección presidencial con resultados imprevisibles, luego de siete décadas de hegemonía de un partido dominante.

La aparición del EZLN cambió radicalmente la percepción de la cuestión indígena en el imaginario de muchos mexicanos, así como de numerosas comunidades internacionales. Puso en evidencia la exclusión y el abandono de los pueblos originarios, su pobreza, su discriminación y la manera como habían sido excluidos de la discusión sobre el presente y el futuro del país. Todo ello generó una corriente de respaldo que terminó por desactivar, en gran medida, la capacidad represiva del Estado Mexicano; al contrario, movilizó los mecanismos de diálogo, desde los que se construyó una narrativa a favor de la inclusión social, la valoración de la diversidad cultural y de la interculturalidad, el respeto a los pueblos originarios y se avanzó en el reconocimiento de sus derechos colectivos. Todo ello se materializó en la reforma del Artículo Segundo Constitucional.

Entre enero de 1994 y agosto de 2001, cuando se aprobó la reforma al Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cuestión indígena mantuvo un papel central en la discusión nacional. Aunque sus principios fundamentales ya estaban contenidos en la reforma al Artículo 4º Constitucional desde 1990, la integralidad de la nueva reforma y su desarrollo programático le confieren una relevancia de primer orden en la definición de la nación, así como en la naturaleza y los fines del Estado Mexicano.

Dicha reforma: i) proyecta un nuevo modelo de nación, ya no unitaria y mestiza; sino plural y “sustentada originalmente en los pueblos indígenas”; ii) La auto-adscripción —“la conciencia de su identidad indígena”— como criterio de pertenencia a los pueblos y comunidades indígenas; iii) El derecho a formar unidades sociales, económicas y culturales, asentadas en un territorio y con autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres; y iv) El derecho a la autonomía en su organización interna, con el único límite de “asegurar la unidad nacional”²³. De todo lo anterior se derivaron múltiples derechos políticos, sociales, culturales y lingüísticos que orientan las políticas y programas para la educación indígena en México y norman a todos sus actores.

Estas reformas, como se ha señalado, responden al movimiento social en que se convirtió el EZLN desde sus primeras semanas de existencia. Si bien algunas de sus demandas no fueron atendidas, a fin de cuentas la profundidad de la reforma sólo pudo lograrse merced a la participación de sectores adicionales a la cúpula del zapatismo: diversos grupos indígenas de todo el país, académicos y organizaciones sociales se sumaron a esta discusión hasta hacer de esta reforma algo más que las demandas zapatistas; aunque para algunos resultara ser menos de lo esperado.

La reforma del Artículo 2º incluyó preceptos generales, como también un conjunto de derechos específicos que delinearon una ruta para hacerlos objetivos a través de políticas públicas. En alusión a los primeros, reconoció a las comunidades indígenas “como ‘entidades de interés público’ es decir, como órganos subordinados, tutelados, por el estado”²⁴. Lo que pone en evidencia la prioridad que se dio a la unidad nacional, en abstracto, sobre el interés concreto de las comunidades, pero también en referencia a su dimensión programática, consideró diversos “tratamientos preferenciales temporales” definidos como “acciones afirmativas”²⁵, que contribuyeron a ubicar la cuestión indígena en uno de los ejes de atención más urgentes para la nación en el arranque del presente siglo: la narrativa de la desigualdad y cómo combatirla.

Las limitaciones señaladas no le restan importancia, en la medida que su impacto no se agota en grupos o personas específicas, definidas “por los otros” como indígenas, sino que comprende a quienes, por sí mismos, se identifican o adscriben como indígenas, más allá de prejuicios “raciales”, culturales o

23 México. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 2º.

24 González Galván, J. Alberto. (2002). “La validez del derecho indígena en el derecho nacional”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México. (37-50) p. 44

25 González Marín, Nuria. (2002) “La reforma constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición de discriminación y las acciones positivas”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México (89-109). p 101

lingüísticos. En adelante, “ser indio” se convirtió en un derecho al alcance de quien lo quiera ejercer. Además, los derechos que propone la reforma del Artículo 2º benefician no sólo a los grupos indígenas sino a todos aquellos grupos o minorías existentes en el país²⁶. Para ser más precisos, cabe señalar lo siguiente:

En el país se reconocen al menos tres criterios para identificar a la población indígena (...) El primero se refiere a la población que habita en un hogar indígena, esto es, donde el jefe, su cónyuge o alguno de los ascendientes es hablante de lengua indígena, e incluye a la población hablante que no forma parte de estos hogares (...) El segundo hace referencia a la población que, con base en su cultura y tradiciones, se considera indígena. El último identifica a la población de 3 años o más que habla alguna lengua indígena²⁷.

El cálculo que cada uno de estos criterios arroja, no es un dato menor: i) De acuerdo al criterio de la CDI, ahora Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para 2018 la población indígena era de 12 millones de personas, equivalente al 9.6% de la población nacional; ii) La población que se auto-adscribió como indígena, triplicó esa cifra y representó 36.5 millones de personas, prácticamente un tercio de la población nacional; finalmente, iii) La población que habla alguna lengua indígena asciende a 7 millones, de los cuales el 9.2% no habla español.²⁸

No es un dato menor que dos mexicanos más declaren de manera libre y voluntaria “ser indígenas”, por cada mexicano considerado indígena por hablar una lengua indígena o vivir, o tener parentesco con personas que sí lo hacen. Esto tiene que ver con la efectividad de algunas políticas afirmativas que se implementaron para apoyar con equidad el desarrollo de estos grupos, pero también con un sentimiento de admiración a la historia y la cultura de estos pueblos por quienes los consideran, efectivamente, la base de la nación mexicana.

26 Cfr. En Carbonell, Miguel (2002) “La reforma constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición de discriminación y las acciones positivas”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México (11-36)

27 México. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (2019). “Panorama Educativo Estatal De La Población Indígena 2018. *Entorno nacional*”. México. INEE.

28 *Ibíd*, p. 11

La Educación Indígena: narrativas, acciones y resultados

En lo hechos, la Reforma del Artículo 2º tuvo la virtud de dar por terminado el conflicto armado y abrió la búsqueda de consensos para materializar el cambio institucional que implicaba en cada uno de sus aspectos, por ejemplo, en la educación indígena. Al respecto, cabe decir que, más allá las narrativas de inclusión, equidad y reivindicación de la cuestión indígena, ésta continúa siendo en México sinónimo de rezago económico, social y, sin duda, educativo. Otros datos que dibujan al subsistema, correspondientes a 2015²⁹, son los siguientes:

- i) Poco menos de la cuarta parte (24.1%) de la población indígena de 25 a 64 años, tenía la primaria completa y menos 9.7% concluyó el nivel Medios Superior;
- ii) En los municipios considerados indígenas, sólo el 12.4% del alumnado de Educación Media Superior es indígena, lo que indica que gran parte de las niñas, niños y adolescentes indígenas no asisten a este nivel educativo, aunque forma parte de la educación obligatoria como derecho para todas y todos los mexicanos;
- iii) La gran mayoría de las escuelas indígenas son multigrado, pero no existe un modelo de formación profesional docente para este tipo de servicio, no oficialmente, y recordemos que en México la formación del magisterio de educación básica es responsabilidad del Estado;
- iv) El 44% de las escuelas comunitarias se ubica en municipios indígenas o municipios con presencia indígena y la educación comunitaria es el servicio educativo materialmente más precario, se ofrece a través de becarios de educación media superior o superior —no de docentes— con base en una organización multigrado; y,
- v) Un último dato a considerar, es que los resultados de logro educativo medidos por las pruebas estandarizadas que aplica el sistema educativo mexicano revelan que el subsistema de educación indígena y el subsistema de educación comunitaria, presentan de manera significativa los menores registros.

Podría afirmarse que ninguno de los datos anteriores resulta sorprendente, dado que los indicadores de pobreza ubican también en los mayores niveles de rezago a la población indígena y a las comunidades rurales; sin embargo, a lo largo del recuento de la educación indígena, una constante ha sido la resistencia. Frente a

29 Compromiso social por la calidad de la educación (2016). "Análisis de la educación indígena en el Modelo educativo 2016". [www.http://compromisoporlaeducacion.mx](http://compromisoporlaeducacion.mx)

la asimilación, la integración, la negación y el rezago, la resistencia cobra formas de nuevas narrativas como primer paso para reformular las políticas y programas.

La educación para la población indígena representó un desafío complejo para el desarrollo del sistema educativo mexicano en el siglo XX, por diversas razones. La primera, es la dificultad de conciliar la diversidad representada en la cuestión indígena con el imperativo de la unidad nacional; la separación de Centroamérica, la escisión de Texas y la pérdida de la mitad del territorio frente a los Estados Unidos, superaban cualquier duda sobre la importancia de afirmar esa unidad. De ahí la percepción del “indio” como otredad y amenaza, como algo prescindible y superable para consolidar el país recién formado. Poco importaba que muchos de los personajes de la época fueran indígenas, porque no actuaban con esa naturaleza, de hecho, en este sentido el papel de Juárez, de Altamirano, incluso de Porfirio Díaz, era mostrar que podían dejar de serlo. Trasmutar su naturaleza indígena para convertirse en mestizos a través de la cultura, de la educación, de encontrar un espacio en ese mundo occidental que se presentaba como oportunidad de futuro y de progreso.

La postura de Manuel Gamio marcó profundamente el tránsito desde la simple negación de la necesidad de contar con políticas y programas destinados específicamente para la población indígena, hasta el desarrollo de los primeros esfuerzos para integrar a esta población en un proyecto nacional unitario, el nacionalismo mexicano: avasallante en las artes y la cultura para la construcción de un nuevo imaginario que dominaría gran parte del siglo XX, donde lo indígena se presentaba a la mirada de los prohombres del nuevo régimen, como una diferencia superable. Nada que los liberales del pasado no hubiesen logrado, pero esa “superación” —que aparecía con un sentido épico y una frecuencia anecdótica antes de la Revolución Mexicana— tendría que generalizarse como un derecho de todos los indígenas que buscaran realizarlo, el derecho a convertirse en mestizos culturales y sociales por la vía de la educación.

Para ello, no era necesario ni tendría sentido diferenciar en sus contenidos la educación para los indígenas. No lo hizo Vasconcelos cuando llevó los clásicos greco-latinos a las comunidades rurales. Desde esta perspectiva, “la diferencia” no era el desafío, sino el problema a resolver. De ahí que la educación para los pueblos originarios se identificó como un esfuerzo sistemático por anular las diferencias lingüísticas y culturales; por un ejercicio cotidiano de imitaciones extralógicas, no aplicables al universo indígena, que aparecían en el currículo nacional: en sus contenidos, en sus métodos, en sus prácticas y en sus valores.

En este propósito la creación del Instituto Nacional Indigenista (1948), representó un giro en la estrategia del Estado para diseñar políticas de aculturación a partir de la indagación antropológica a través de programas educativos dirigidos específicamente a la población indígena, manteniendo como propósito la

integración, asimilación, castellanización o aculturación de los indígenas, como condición para incorporarlos a “la cultura nacional”³⁰.

Por diversas razones, este abordaje de la educación indígena prevalece un siglo después en amplios espacios del sistema, donde menudean las anécdotas sobre docentes que prohíben el uso de la lengua materna en el aula, exigen el uso de uniformes, traer el cabello corto —aun cuando sea una práctica cultural de los pueblos que atienden—, y se empeñan en mantener su escuela lo más alejada posible de la comunidad y sus saberes. Esta problemática se hace todavía más aguda en la secundaria básica, dado que el subsistema indígena comprende sólo la educación preescolar y primaria; y sólo en esos niveles encontramos docentes especializados, currículos diferenciados —aunque no lo suficiente— y materiales pertinentes, aunque no con la pertinencia y alcance que amerita el sistema para funcionar con equidad y calidad, como lo veremos más adelante.

Las primeras valoraciones críticas de la educación indígena postrevolucionaria se registraron en la década de los años sesenta, cuando el triunfalismo del régimen en el campo económico buscó, sin encontrarlo, eco en la mejora social. En ello estaba la base implícita de la unidad nacional, el consenso alrededor de un proyecto nacional y político, que sólo podía sostenerse si lograba objetivar beneficios significativos para toda la población o, al menos, presentarlos como promesas creíbles.

Hacia el final del siglo XX quedaba claro que los indígenas, sus pueblos y culturas, formaban parte como tales de una nacionalidad incluyente que tendría que convivir con la pluralidad, para encontrar desde esa condición y desde esa convicción la ruta de una modernización que se presentaba cada vez más dinámica y compleja, una modernización que aspiraba nuevamente proyectar a México en el mundo.

En este esfuerzo destaca el trabajo de los jóvenes filósofos que integraron el grupo *Hiperion*, particularmente el de Luis Villoro, cuyas ideas básicas sobre la cuestión indígena ya fueron mencionadas, pero también el de Leopoldo Zea, profesor de la Escuela Nacional de Maestros por varias generaciones; antes de ellos, José Vasconcelos con *La Raza Cósmica* (1925) y Samuel Ramos, con *El perfil del Hombre y la cultura en México* (1934); después, Octavio Paz, con el *Laberinto de la soledad* (1950).

Sin embargo, las políticas para la educación indígena formalmente apenas cambiaron en tres décadas, hasta la creación de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) como parte de la estructura de la SEP, en 1978. Con esta medida se dio un giro a favor de desarrollar políticas y programas educativos

30 Jiménez Naranjo, Yolanda y Rosa G. Mendoza. (2012). “Evaluación integral, participativa y de política pública en educación indígena desarrollada en las entidades federativas”. p.158.

diferenciados para educar “...en su lengua materna, impartir el español como segunda lengua y fomentar todo lo relacionado con la cultura indígena (...) ‘transmitiendo además conocimientos básicos de la cultura universal’ (DGEI)”³¹.

Una innovación fundamental introducida por la DGEI fue la contratación y formación de docentes indígenas bilingües y el desarrollo de un subsistema paralelo para la educación primaria como los principales diferenciadores de la educación indígena. De manera tal que el principio de diferenciación, de otredad, se trasladó al plano institucional en la propia organización del sistema educativo; pero no todavía en los contenidos y propósitos del subsistema de educación indígena. Actualmente, el subsistema indígena atiende aproximadamente a 1 millón 233 mil estudiantes de preescolar y primaria, a través de poco más de 54 mil docentes, de los cuales el 32% es pasante de licenciatura, 17% no tiene la licenciatura completa, 13% sí tiene la licenciatura, 12% bachillerato y 11 % la normal primaria, con nivel técnico superior³².

La calidad de la docencia y, por ende, de los profesionales de la educación, es fundamental para determinar los resultados de un sistema educativo. Como se reporta en el informe Mckinsey, la calidad de un sistema educativo tiene como límite la calidad de sus docentes³³; de hecho, el desarrollo del Subsistema de Educación Indígena ha mantenido desde su origen un alto nivel de atención a la habilitación, formación inicial y formación continua de sus maestros. En este punto se aprecia también un cambio que no está desvinculado con el desarrollo de las narrativas referidas en el presente trabajo. Al respecto, Manuela Camus refiere el resultado de una evaluación de los programas para la formación de docentes indígenas realizada por Calvo y Donnadieu, donde:

indican que su impacto refuerza la aculturación de los maestros para que se transmita a sus comunidades en su papel de agente socializador de “lo nacional”, se mantenga la marginación socioeconómica y se potencie la occidentalización a través de la pérdida de la lengua.³⁴

En el mismo sentido, la investigadora refiere las conclusiones de una investigación sobre el proceso de formación de docentes indígenas bilingües en Paracho, Michoacán, entre 1976 y 1977:

Tres años de residencia en el internado, de separación de la vida familiar y comunitaria fueron suficientes para crear en el adolescente indígena nuevas aspiraciones e inculcarle formas de

31 Camus, Manuela. (1997). “Los profesionistas indígenas y el poder de la piratería cultural” *Espiral*, 7(8) (147-187) p. 159

32 Narro, J. et. al (2012). “Problematización y propuestas por tipo y nivel educativo”, *Plan educativo nacional*. Capítulo 7, México, UNAM.

33 Barber, Michael y Mona Mourshed (2008). *Informe Mckensey. ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño en el mundo para alcanzar sus objetivos?*. OEI, PREAL No. 41

34 Camus, Manuela. Op. Cit. P. 161

vida que contrastaron con las aprendidas en la familia y la comunidad (...) aprendió también a valorar la educación escolar como un medio necesario para progresar, así como a considerar su lengua y su cultura como impedimentos para este progreso.³⁵

En todo caso, el rediseño de las políticas de educación indígena dio un giro en la década de los años ochenta —cuando se agotó la narrativa del indigenismo revolucionario—, para dar paso a nuevas perspectivas que evolucionaron rápidamente, al ritmo de las transformaciones impulsadas por la dinámica política y la transición democrática. A principio de esa década la DGEI acordó con la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) el desarrollo de la Licenciatura en Educación Indígena y en 2004 inició la operación de la Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe, por parte de las Escuelas Normales. Con lo que se dio un paso fundamental para la reconfiguración del sistema sobre nuevas bases, especialmente la de una docencia profesionalizada en la atención de un enfoque con pertinencia cultural y lingüística. Bajo el impulso de la DGEI, en la década de los años ochenta...

[Surgió] el Proyecto de Educación Indígena Bilingüe Bicultural; posteriormente (...) Intercultural (...) En 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), y en 2003 se decretó la Ley General de derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.³⁶

Todo ello como resultado de la ratificación por parte de México del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, en 1990, que dio lugar a la inclusión en el Artículo 4º de la CPEUM del principio de pluralidad como base de la nación mexicana, cuyo texto se retomaría en la reforma al Artículo 2º en 2001, como ya ha sido comentado. En este proceso se mantiene en el centro de la discusión el reconocimiento de los pueblos indígenas como “entidades de interés público” y no como “entidades autónomas”; sin embargo, para avanzar en este debate con provecho para comunidades indígenas, hay que hacerlo, primero, en la calidad de la educación que reciben: sus modelos, sus alcances y, sobre todo, sus fines. Educar para la libertad, el bienestar y la ciudadanía activa, requiere una democracia participativa y sustantiva para dar sentido a la autonomía que se pide desde y para los pueblos indígenas.

De igual forma, como lo advierte María Bertely³⁷, hay que repensar el espacio geopolítico de los pueblos originarios, dado que se define por regiones y no por municipios. Por ello, sólo mediante un nuevo

35 *Ibíd.* 161

36 Valverde, Adrián. (2010). “La formación docente para una educación intercultural en la escuela secundaria”. *Revista Cuicuilco* 48(17) (134-147) p.138

37 Bertely, María (2011). “Prólogo”. En, González, R. (Ed.). *Transformación posible de la educación para la niñez indígena*. México: SEP / DGEI.

federalismo educativo podrá avanzarse hacia el nivel de pertinencia y especificidad que requiere educar a las comunidades indígenas desde su realidad, desde su contexto y desde sus saberes; hacerlo para atender sus necesidades específicas y, desde la educación, reconfigurar sus proyectos y naciones con perspectiva de futuro.

En síntesis, frente al proceso que someramente hemos revisado, el siglo XXI se presenta como un desafío para la educación indígena, a partir de los siguientes elementos de ruptura respecto de su tratamiento anterior, a saber:

- i) La transición democrática impuso como criterio ineludible de la vida pública, de la relación entre gobernantes y gobernados, el respeto a los derechos humanos;
- ii) La irrupción desde el México profundo de una subversión violenta encabezada por el EZLN a contrapelo de una transición democrática-electoral que había sido inusitadamente tersa, como lo fue la mexicana en 1994;
- iii) La modificación del marco normativo por la vía de los tratados internacionales y de las reformas Constitucionales, especialmente de los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.
- iv) Una sucesión de reformas sexenales de la educación básica: desde la de 2011, que cierra el ciclo de reformas por consenso entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el magisterio con la Reforma Integral de la Educación Básica; la reforma del artículo 3º en 2013, que puso el énfasis en los procesos de evaluación del desempeño y profesionalización docente; y la de 2019, que contradice en muchos aspectos a la anterior, aunque todas coinciden en buscar una ampliación progresiva de la inclusión educativa, una valoración positiva de la diversidad y el reconocimiento de la complejidad, cada vez mayor, de la profesión y la profesionalidad docente³⁸.

Conclusiones

La cuestión indígena cobró centralidad en la vida pública nacional a partir de la última década del siglo pasado, su importancia ha sido creciente y se articuló con el proceso de liberalización económica y transición democrática con los que comparte como referentes el paradigma de los Derechos Humanos, el desarrollo de las capacidades como base para el ejercicio de la libertad y el derecho a una ciudadanía activa. Estos

38 Trejo, J. Humberto. (2019). *Apuntes para una nueva reforma educativa y el reto de la profesionalización docente*. México, La biblioteca ed.

paradigmas comprenden los principios clave de un indigenismo contemporáneo, del indigenismo del siglo XXI, que valora la diversidad, la multi, pluri e interculturalidad, el multilingüismo, la inclusión y la equidad, como base de una educación indígena que no busque anular las diferencias, sino aprender de ellas en una dialéctica que las sume sin desdibujarlas; donde las diferentes cosmovisiones, discursos y lenguas se fortalezcan recíprocamente para darle a las personas, a los estudiantes de todas las escuelas públicas del país, sean o no indígenas, mayores herramientas para ser, estar y convivir en un mundo cada vez más incierto y complejo.

La desigualdad, la discriminación y la dispersión, forman parte de la ecuación que debe resolver el sistema educativo, para cumplir la misión que le corresponde de manera inclusiva y eficaz. Frente a ella, el subsistema de educación indígena se mantiene como el más rezagado en términos de sus resultados educativos.

A este panorama desafiante, debe agregarse la tensión a lo largo y ancho del subsistema, que surge de la convivencia de las distintas posiciones, paradigmas y narrativas que hemos revisado, desde el indigenismo hasta la interculturalidad. Donde la pertinencia del nuevo enfoque se enfrenta a las inercias institucionales del pasado, no sólo en la perspectiva del propósito que le dio razón de ser —que, en principio, era la integración de la población indígena a la cultura nacional, homogénea, mestiza, occidental y colonizada—, sino también desde la dinámica de su organización, constituida con docentes formados como operarios de una didáctica oficial, reducida a los libros de texto y orientados muchas veces, incluyendo la traducción de los enfoques, temas y contenidos curriculares. En los hechos, enfoques como el integracionista se han sofisticado y normalizado en el subsistema, hasta hacer difícil proponer y operar su disrupción.

Al mismo tiempo, crecieron y han ganado cada vez más terreno los esfuerzos por formar profesionales de la educación intercultural bilingüe, la ampliación de los enfoques inclusivos, especialmente desde la Reforma Integral de la Educación Básica en 2011, donde la DGEI proyectó la valoración de la diversidad y la interculturalidad como temas centrales de la educación indígena, pero pertinentes también al conjunto del sistema educativo nacional. Sabemos hoy que la interculturalidad, el multilingüismo y una perspectiva amplia del proceso educativo, no se agotan en el aula y la escuela, sino que trasciende a la comunidad y la ubica en contextos mucho más amplios; se generalizan cada vez más en ámbito de la educación indígena, expresándose en políticas amplias con presupuestos magros.

Referencias

Anderson, Benedict. (1993). *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México, Fondo de Cultura Económica.

Barber, Michael y Mona Mourshed (2008). *Informe Mckinsey. ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño en el mundo para alcanzar sus objetivos?* Organización de Estados Americanos para la Educación la Ciencia y la Cultura, OEI, Programa para a reforma Educativa en América Latina, Cuadernos PREAL 41 Recuperado de: <<http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/InformeMcKensey>>. Consultado el 09 de mayo de 2021.

Bertely, Maria (2011). “Prólogo”. En, González, R. (Ed.). *Transformación posible de la educación para la niñez indígena*. México: SEP / DGEI.

Bonfil, Guillermo. (1990). *México profundo. Una civilización negada*. México: Fondo de Cultura Económica.

Camus, Manuela. (1997). “Los profesionistas indígenas y el poder de la piratería cultural” *Espiral*, 7(8), pp. 147-187. <<https://www.redalyc.org/pdf/138/13870807.pdf>>

Carbonell, Miguel (2002) “La reforma constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición de discriminación y las acciones positivas”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México (11-36)

Compromiso social por la calidad de la educación (2016). “Análisis de la educación indígena en el Modelo educativo 2016”. Recuperado de: <<https://compromisoporlaeducacion.mx/analisis-de-la-educacion-indigena-en-el-modelo-educativo-2016/>>. Consultado el 05 de mayo del 2021.

Gamio, M. (1916). *Forjando patria*. México: Editorial Porrúa.

González Galván, J. Alberto. (2002). “La validez del derecho indígena en el derecho nacional”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México. (37-50)

González Marín, Nuria. (2002) “La reforma constitucional en materia indígena: el principio de igualdad, la prohibición de discriminación y las acciones positivas”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México.

Hernández, R. (2016). “En defensa de la pluralidad. El legado de Luis Villoro a las luchas de los pueblos indígenas”. *Revista Desacatos*, (51), pp. 182-189. <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2016000200182>

Jiménez Naranjo, Yolanda y Rosa G Mendoza. (2012). “Evaluación integral, participativa y de política pública en educación indígena desarrollada en las entidades federativas”. Recuperado de: <http://dgei.basica.sep.gob.mx/materialeseducativos/archivos/Informacion_Publica/Informe_Final_Evaluacion_Abril_2013.pdf>. Consultado el 05 de mayo del 2021.

Korsbaek, Leif. y Miguel A. Sámano (2007). “El indigenismo en México: antecedentes y actualidad”. *Revista Ra Ximhai* 3(1), pp. 125-224. <https://www.redalyc.org/revista.oa?id=461>

Kurczyn, P. (2002). “La nación mexicana y los pueblos indígenas en el artículo 2º. Constitucional”. En, Carbonell M. y K. Pérez (Eds.). *Comentarios a la reforma constitucional en materia indígena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas / Universidad Nacional Autónoma de México.

México. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (2019). “Panorama Educativo Estatal De La Población Indígena 2018. *Entorno nacional*”. Recuperado de: <<https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/08/P3B112.pdf>>. Consultado el 05 de mayo del 2021.

México (2020). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados*. Recuperado de: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf>. Consultado el 05 de mayo de 2021.

Narro Robles, José; Martuscelli Quintana, Jaime y Barzana García, Eduardo (Coord.).(2012) *Plan de diez años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional*. [En línea].Primera edición [México]: Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, UNAM, 2012. Disponible en Internet: <<http://www.planeducativonacional.unam.mx>>

Pineda, R. (2012). “El Congreso Indigenista de Pátzcuaro, 1940, una nueva apertura en la política indigenista de las Américas”. *Revista Baukara* 2, pp. 10-28. <[http://www.interindi.net/es/archivos/Baukara2_05_Pineda\(10-28\).pdf](http://www.interindi.net/es/archivos/Baukara2_05_Pineda(10-28).pdf)>

Paz, Octavio (2004) “El laberinto de la soledad”. México, Fondo de cultura Económica. Primera edición 1950.

Ramos, Samuel, *El perfil del hombre y la cultura en México*, tercera edición, México, Espasa-Calpe, 2005 (Colección Austral).

Reynoso, I. (2013). “Manuel Gamio y las bases de la política indigenista en México”. *Revista Andamios* 22(10), pp. 333-355. <[Trejo, J. H. \(2019\). *Apuntes para una nueva reforma educativa y el reto de la profesionalización docente*. Comitán de Domínguez: CRESUR. <\[http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/reforma.pdf\]\(http://cresur.edu.mx/2019_/libros2019/reforma.pdf\)>](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632013000200017&script=sci_abstract&tlng=es#:~:text=En%20este%20trabajo%20se%20presenta,indigenismo%20latinoamericano%20del%20siglo%20XX.></p></div><div data-bbox=)

UNICEF - FUNPROEIB ANDES (2009). “Atlas sociolingüístico en América Latina”. Recuperado de: <[Valverde, Adrián. \(2010\). “La formación docente para una educación intercultural en la escuela secundaria”. *Revista Cuicuilco* 48\(17\), pp. 134-147. <\[http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592010000100008\]\(http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16592010000100008\)>](https://www.unicef.org/lac/informes/atlas-sociolingustico-de-pueblos-indigenas-en-ALC#:~:text=Consta%20de%202%20tomos%2C%20dividido,pueblos%20nativos%20de%20Am%C3%A9rica%20Latina.>. Consultado el 05 de mayo del 2021.</p></div><div data-bbox=)

Vasconcelos Calderón, José (1925) “*La raza cósmica*”. En <https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporanea/Autores_V/VASCONCELOS/RA.pdf>

Villoro Toranzo, Luis (1950). *Los grandes momentos del indigenismo en México*. México: El Colegio de México. <http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-grandes-momentos-del-indigenismo-en-mexico-924622/>

Villoro Toranzo, Luis (1994) “Los pueblos indios y el derecho a la autonomía”, *Nexos*. 1 de mayo de 1994. Recuperado de: [<https://www.nexos.com.mx/?p=7057>]. Consultado el 05 de mayo de 2021.